

**К ВОПРОСУ ПРОБЛЕМЫ ВЫБРОСА КИТООБРАЗНЫХ НА БЕРЕГ
ЧУКОТСКОГО, БАРЕНЦЕВА И ОХОТСКОГО МОРЕЙ 2021-2022 ГГ.****ON THE ISSUE OF THE PROBLEM OF THE RELEASE OF CETACEANS
ON THE SHORES OF THE CHUKCHI, BARENTS AND OKHOTSK SEAS
2021-2022****КУЛЬТЕНКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ,***Российский государственный гидрометеорологический университет.***KULTENKO VALENTIN PETROVICH,***Russian State Hydrometeorological University.*

Статья посвящена анализу выброса китов в Чукотском, Баренцевом и Охотском море. Приведены особые виды морских млекопитающих, которые занесены в Красную книгу: гренландский кит, серый кит, малый полосатик и малая касатка. Представлены гидрологические характеристики выше перечисленных морей, в том числе описан их климат. Проанализирован ряд материалов, в том числе результаты 25-летнего мониторинга гренландских китов (*Balaena mysticetus*) силами охотников наблюдателей Чукотки. В качестве примера рассмотрено несколько видов морских млекопитающих: серый кит, гренландский кит, малый полосатик и малая касатка. Сделан вывод о неоднородности чукотско-берингово-морского стада гренландского кита.

The article is devoted to the analysis of whale release in the Chukchi, Barents and Okhotsk Seas. Special species of marine mammals that are listed in the Red Book are given: bowhead whale, gray whale, minke whale and small killer whale. The hydrological characteristics of the above-listed seas are presented, including their climate. A number of materials were analyzed, including the results of 25 years of monitoring of bowhead whales (*Balaena mysticetus*) by hunters and observers of Chukotka. As an example, several species of marine mammals are considered: gray whale, bowhead whale, minke whale and small killer whale. The conclusion is made about the heterogeneity of the Chukchi-Bering Sea herd of the bowhead whale.

Ключевые слова: выброс китов, выброс морских млекопитающих, сокращение популяции китов, вымирание, анализ выброса, анализ выброса китов, Красная книга, Баренцево море, Чукотское море, Охотское море.

Key words: whale release, marine mammal release, whale population reduction, extinction, release analysis, whale release analysis, Red Book, Barents Sea, Chukost Sea, Sea of Okhotsk.

Актуальность исследуемой проблемы.

В статье поднимается проблема выброса китов и китообразных на берег. Проведен обзор характеристик данных видов и мест их обитания. Это было сделано с целью анализа образа жизни *Balaena mysticetus*, *Eschrichtius robustus*, *Pterobalaena acutorostrata*, *Pseudorca crassidens*, климатических факторов среды обитания и иных условий, влияющих на поведение морских животных. Целью исследования стал анализ материалов и статистических данных исследований, публикуемых с 1990-2022 по проблеме выброса китов и китообразных на берег. В основу теоретического анализа легли результаты мониторинга, публикуемые в отечественной и зарубежной научной литературе. Составлены и приведены таблицы,

которые являются результатом обобщения научных материалов за последние двадцать лет по проблеме исследования.

В настоящее время некоторые из них – *Pterobalaena acutorostrata*, *Pseudorca crassidens* – занесены в Красную книгу, мониторинг данных видов за последние 20 лет почти не осуществлялся. Несмотря на отсутствие результатов систематического наблюдения за китами и китообразными, аномальное поведение сохраняется. Известно, что морские млекопитающие (инфраотряд китообразные) являются индикаторами состояния биосферы.

Материалы и методы исследования.

Объектом изучения стали морские млекопитающие: *Balaena mysticetus*, *Eschrichtius robustus*, *Pterobalaena acutorostrata*, *Pseudorca crassidens* и обобщение особенностей их мест обитания (Чукотское, Баренцево и Охотское море). Приведены причины суицидального поведения китов и китообразных, среди причин выброса на берег названы: влияние звука двигателей судов, проходящих мимо путей миграции китообразных, загрязнение вод Мирового океана, которое имеет антропологический характер происхождения, геомагнитное возмущение Земли. В рамках теоретического анализа, благодаря сравнительному методу, подведен итог численности популяций китов и китообразных за разные периоды и выдвинуты предположения причин аномального поведения: *Balaena mysticetus*, *Eschrichtius robustus*, *Pterobalaena acutorostrata*, *Pseudorca crassidens*.

Результаты исследований и их обсуждение.

I. Обзор китообразных, обитающих в морях северного полушария, и особенности их обитания.

Гренландский кит (Balaena mysticetus). *Balaena mysticetus* является вторым по весу среди китообразных и занесен в Красную книгу России как исчезающий вид. Длина тела взрослой особи может достигать 20 м, а масса тела 100 тонн. Для данного вида характерна очень большая голова с огромной ротовой полостью.

Balaena mysticetus распространён циркумполярно. Наиболее часто гренландских китов встречают в водах архипелага Земля Франца-Иосифа [7].

Основное место обитания *Balaena mysticetus* – Охотское море, которое находится в зоне муссонного климата умеренных широт. Значительная часть Охотского моря на западе впадает глубоко в материк, находится в относительной близости к полюсу холода азиатской суши, что является благоприятной средой для выращивания потомства [16]. Пары «мать – детёныш», а также молодняк часто замечают в материковых заливах Шантарского района, но родильные районы с достоверным месторождением до сих пор не определены. Чаще всего фиксируются передвижения *Balaena mysticetus* в данных районах или поодиночке, или группами до 10 голов. Размножение гренландских китов в зимний период, распространённых циркумполярно в арктических и субарктических водах, осуществляется, когда наблюдается разлом ледовой кромки относительно сплочённых льдов, на которых присутствует множество разводий и трещин.

Период деторождения приходится на апрель – июнь. Преимущественно, детеныши гренландского кита рождаются в марте или в августе. Зрелые самки способны приносить потомство в возрасте от 2 до 7 лет. Как правило, рождается один детеныш в период через 3–4 года. Ко второму году жизни детеныши самостоятельны [7].

В итоге, данный вид морского млекопитающего является широко распространённым в Арктике, однако «родильные районы» не установлены. *Balaena mysticetus* входит в тройку тяжелых по массе китов и является единственным представителем *Balaena*.

Серый кит (Eschrichtius robustus). В настоящее время занесен в Красную книгу России как исчезающий вид, сейчас встречается только в северной части Тихого океана. Вес взрослой особи составляет до 30 тонн, средняя длина самцов 12 метров, самок — 13 метров [3, с. 50]. Большая часть особей так называемой «восточной популяции» осуществляет летом

нагул на мелководье в Чукотском море и море Бофорта, а также в северо-западной части Берингова моря. Осенью данная популяция мигрирует вдоль западного побережья Нижней Калифорнии (Мексики) и в юго-восточной части Калифорнийского залива, на зимовку и размножение [24, с. 250]. Но, кроме того, *Eschrichtius robustus* распространен в Охотском море. Особенностью данного водоёма является структуры вод моря, так называемая охотоморская водная масса, в которой ядром является холодный подповерхностный слой. Данная водная масса образуется в результате осенне-зимнего охлаждения поверхности моря и вертикального перемешивания в слое вод [1, с. 100].

От мест нагула в Охотском море в места зимовок он проплывает 11 тысяч километров, что в общем подсчёте расстояний составляет за год до 25 тысяч. При миграциях животные держатся поодиночке, парами или группами до 10-18 особей. Во время миграции и на местах зимовок киты живут на запасах подкожного жира.

Самки данного морского млекопитающего приносят потомство раз в три года, вынашивают его от 12 до 13 месяцев [3, с. 50]. Средний возраст половозрелости – 8 лет. Роды приходятся на 27 января; крайние зафиксированные даты деторождения — с 26 декабря до 1 марта [11, с. 39].

Сегодня китам в наибольшей степени угрожают интенсивное рыболовство, столкновения с судами, загрязнение океана бытовыми отходами, химическое и шумовое загрязнение. Это относится, в том числе, к западной (охотско-корейской) популяции, нагуливающийся у берегов Сахалина. Известно, что в последние годы погибло пять животных, которые стали жертвами орудий лова японских рыбаков, один представитель *Eschrichtius robustus* умер от неидентифицированной болезни, другая особь данного вида был выброшен мертвым на берег Сахалина. Предположительно он умер от проглоченной рыболовной оснастки [3, с.61].

Исходя из вышесказанного, *Eschrichtius robustus* наиболее подвержен антропогенной угрозе, нередко подвергается травмированию со стороны людей в период миграции. Возможно, эта является причиной того, что ареал его обитания стал сужаться.

Малый полосатик (Pterobalaena acutorostrata). Длина тела взрослого *Pterobalaena acutorostrata* до 10 м, а масса до 15 тонн [9]. Обитает в Северной Атлантике – от Шпицбергена до Северо-Западной Африки, в Южной Атлантике – от мыса Доброй Надежды на востоке и Ла-Платы (Аргентина).

Баренцево море является одним из путей миграции *Pterobalaena acutorostrata*, оно отличается свободным водообменом со всеми окружающими бассейнами и отсутствием подводного порога, поэтому границы его водных масс нигде не совпадают с географической границей моря. Основными факторами, которые формируют систему течений в Баренцевом море, являются процессы, влияющие на изменчивость синоптических условий над акваторией Баренцева моря. Приливная волна Атлантического океана в Баренцевом море влияет на изменчивость горизонтальной и вертикальной плотностной структуры морских вод, а также формирует сложную морфометрию дна и береговой линии [19].

Таким образом, течения вод внутри Баренцева моря способствуют распределению температуры в воде и оказывают некоторое влияние на формирование льда. Но по-прежнему главный фактор влияния климата на данное море-изменчивость синоптических условий над акваторией и подходит для *Pterobalaena acutorostrata* как миграционный коридор.

В Тихом океане пик спаривания приходится на конец февраля – начало марта, повторный через полгода. Беременность 9 месяцев, по другим данным 10-11 месяцев. Самка приносит в помёте одного детеныша через каждые 1-1,5 года. Половой зрелости самки достигают при длине тела 7,3 м, а самцы 6,7 м [15]. Биология вида практически не изучена, как и пути миграций. По всей видимости, осенью *Pterobalaena acutorostrata* мигрируют в тропические воды Японии [5, с. 91].

Таким образом, информации об этом ките мало, в частности неизвестны пути миграции и биология вида. Однако он является широко распространенным в отличие от предыдущих двух.

Малая косатка (Pseudorca crassidens). *Pseudorca crassidens* занесен в Красную книгу как уязвимый вид, а в Красную книгу России - неопределённый по статусу вид. Морфологические признаки вида имеют особенность, например, длина тела половозрелого самца достигает 6 м, а самки не один метр короче самцов. В водах России *Pseudorca crassidens* встречается только в акватории вокруг южной части Курильской гряды, также возможны редкие заходы в Японское и Балтийское моря.

Важно отметить, что на условия обитания в Чукотском море воздействует водообмен с Центральным полярным бассейном с Тихим океаном через Берингов пролив. Некоторое повышение температуры воды в придонных горизонтах на севере моря связано с проникновением сюда теплых промежуточных атлантических вод [17]. Благодаря воздействию водообмена с Центральным полярным бассейном Чукотское море остается одним из самых холодных морей в России. Гидрологическая характеристика Чукотского моря является оптимальной для обитания *Pseudorca crassidens*.

Миграции *Pseudorca crassidens* изучены слабо и не имеют строгой регулярности, изредка производится изучение маршрута и замер длины миграционного пути.

Особенность полового созревания самок заключается в том, что оно наступает при длине тела 349 см, а самцов 372 см. Беременность длится до 16 месяцев. Новорожденные достигают в длину 157-183 см. Количество самцов и самок в стадах как правило по численности одинаково. Спаривание и щенка растянуты во времени, но в основном приходится на лето [8].

Исходя из вышесказанного, *Pseudorca crassidens* является широко распространенным видом, как и *Eschrichtius robustus*. К сожалению, экология вида недостаточно изучена, пути миграции непостоянные. Известно, что в таких странах как США, Австралия, Новая Зеландия ведется учёт выбросов данного вида, анализ данных показывает, что в этих странах отмечается повышенное количество случаев аномального поведения китообразных. Однако, исследуя случаи, которые произошли в российских водах, одной из причин «обсыхания» (выброс на берег) китообразных названо негативное антропогенное влияние.

В итоге, все вышеприведенные китообразные находятся в Красной книге. Биология некоторых видов (*Pseudorca crassidens*, *Pterobalaena acutorostrata*) плохо изучена, как и пути миграции, в Чукотском, Охотском и Баренцовом морях отмечается снижение антропогенного влияния, что сказывается на поведении морских животных, они стали чаще заходить в акватории заливов. К сожалению, современный мониторинг затруднен из-за снижения численности выше приведенных особей, их редкого появления в морях России. Более того, существует запрет на мониторинг некоторых китообразных (*Pseudorca crassidens*, *Balaena mysticetus*). Еще одной немаловажной причиной снижения научного интереса к миграциям и изменению популяций является слабое финансирование научных организаций, осуществляющих наблюдение за данными видами, и кризис кадров в научной сфере.

II. Причины выброса на берег китообразных.

Обсуждая вопрос «обсыхания», стоит обратиться к определению понятия и причин появления аномального поведения. Например, в статье, размещенной на сайте ООН, опубликовано следующее: «Выброс китообразных на берег – это явление, при котором киты и дельфины выбрасываются на сушу, обычно на морское побережье. К видам китов, которые, скорее всего, оказываются на мели, относятся зубатые киты, кашалоты, лоцманы и косатки, несколько видов клювастых китов и океанических дельфинов. Ежегодно во всем мире происходит около 2000 выбросов на берег, и выброшенные на берег киты часто погибают от истощения, разрушаются под их тяжестью собственного веса или утонуть, когда выдувное от-

верстие накроется высокими волнами. Выброс китообразных на берег был проблемой с самого начала истории» [24, с. 300; 29]. Таким образом, проблема выбросов на берег китообразных не теряет своей актуальности и проблемности. К тому же, причиной, помимо экологического и шумового загрязнения вод океанов и морей, стала проблема наличия достаточного количества кормовых баз, что приводит к высокой конкуренции среди особей и в последствии к физическому истощению.

Есть версия, что более крупные китообразные, которые следуют за дельфинами - *Sagmatias obliquoidens* и *Phocoena phocoena* в прибрежные воды, для охоты, застревают на мелководье, что некоторыми может расцениваться как акт выброса на берег. Ученые наблюдали случаи, когда во время охоты сородич, попав на берег, зовет на помощь остальных членов стаи, чем провоцирует их массовое «самоубийство». Другая версия суицидального поведения китообразных заключается в том, что киты, следуя за дельфинами (*Sagmatias obliquoidens*), быстро привыкают к данной скорости движения, и в конечном итоге, из-за высокой инерции движения могут быть выкинутыми на берег, а их обратный путь с мелководья осложнен чаще всего неблагоприятным сочетанием приливного течения и рельефом морского дна. Есть более распространенная версия, которая объясняет причину самоубийственного поведения китообразных – это угроза со стороны хищников: *Orcinus orca*, *Carcharodon carcharias*, *Galeocerdo cuvier*. Следовательно, описанные выше причины больше носят ситуативный характер и не имеют систематического проявления, которое говорило бы об аномальном поведении. Первые два случая происходят благодаря неосторожному поведению, а третья – вызвана рефлексом самосохранения, которое в последствии может носить трагический характер для морского млекопитающего.

Некоторые исследователи утверждают, что сигналы гидролокатора и другие громкие звуки, создаваемые людьми, в том числе во время военно-морских учений, могут быть фактором, приводящим к выбросам китов на берег [23; 29]. Таким образом, шумовое загрязнение моря создает препятствия для прокладывания путей миграции китообразных и негативно влияет на общее самочувствие животных.

Направление движения китов, которые полагаются на эхолокацию во время миграции и плавания в районах обитания, нагульных и родильных местах, представляет особую опасность, если береговая линия имеет пологий наклон. Известно, что китообразные ориентируются на отраженный звук, соответственно, причиной выброса и гибели китообразных может стать дисфункция эхолокации, а именно, происходит это из-за отсутствия звукового отражения от пологого пляжа или из-за поглощения звука, в силу присутствия песка и микропузырьков на мелководье. Массовость гибели животных происходит благодаря тому, что китообразные более склонны к стадному держанию. Большинство учёных утверждают, что гидролокаторы гидроакустических систем военных кораблей вызывают массовые выбросы на берег, поскольку морские млекопитающие испытывают на себе интенсивное звуковое давление 2-секундного пинга гидролокатора с 180-секундным грохотом подводного землетрясения. Проведенные замеры шумового загрязнения, которые происходят из-за работы гидролокаторов в активном режиме, подтверждают эту гипотезу. У геофизиков используется термин «t-фазовые волны» («t-волны»), которые имеют интенсивное звуковое давление, возникающее под водой в результате землетрясений и взрывов. Сравнение уровней шума крупных взрывов помогли определить, влияние подводных землетрясений на поведение китообразных, а также вид и частоту травмирования китов и дельфинов. Ученые впоследствии опубликовали десятки статей, в которых сравнивается гидроакустическая энергия разных источников. В 1959 году геофизик Аллан Милн сравнил шум подводных землетрясений с сигналами ядерных взрывов [2, с. 101; 21]. Таким образом, шумы гидролокаторов, размещенных на военных кораблях, в период их активной работы, оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье и поведение морских млекопитающих, приводя их в состояние стресса и дезори-

ентируя в водном пространстве. Такое шумовое загрязнение может приводить к массовым выбросам китообразных.

Биологи полагают, что китообразные могут потерять навигационное чутье в результате аномалий, вызванных колебаниями магнитного поля Земли, которые мешают его биологической навигации, но это до сих пор не доказано. Тем не менее, учёные предпочитают придерживаться самых простых причин, по которым киты выбрасываются на берег, — это несчастные случаи: ненастная погода, трудности с родами, охота на мелководье и ошибки, сделанные при навигации. Более крупные киты (*Eschrichtius robustus*, *Balaena mysticetus*) также могут сесть на мель, потому что они, следуя за дельфинами, оказываются на мелководье и испытывают затруднения с возвращением на глубину, длительно оставаясь на берегу. Однако дельфины, в отличие от китов, могут убежать из прибрежных вод обратно в море. [26, с. 139; 28]. Не стоит исключать факторы, среди которых названы: изменение приливов, потепление или похолодания в данном месте обитания и перемещение источников пищи [29].

Таким образом, самой распространенной версией является нарушение эхолокации вследствие работы двигателей кораблей и поиск пищи, который приводит к тому, что морское животное сбивается с пути, из-за неосторожного и опасного поведения заплывает на мелководье.

III. Результаты анализа выбросов с 1990-2022 г.

Субпопуляция *Balaena mysticetus*, находящаяся под угрозой исчезновения на Шпицбергене и Шпицбергено-Баренцевом море, вероятно, была самой крупной из субпопуляций гренландских китов перед началом коммерческого китобойного промысла в северо-восточной Атлантике в 1611 году.

В настоящее время нет точных данных по численности *Balaena mysticetus*. Но есть предположение, что она находится в диапазоне 50-120 особей. Благодаря аэрофотосъемке северо-восточной водной полыньи у северо-восточного побережья Гренландии в августе 2009 года зафиксировано 102 особи *Balaena mysticetus*. Считается, что численность эндемичной популяции охотской субпопуляции составляет всего несколько сотен особей по сравнению, с несколькими тысячами особей до вылова китов, и нет четкой информации о тенденциях [20, с. 40]. Было сделано 904 записи о «гренландцах», где 521 запись содержала информацию только о наличии рубцов, среди них 514 содержали полную информацию, необходимую для объективного анализа [5, с. 99] (Табл. 1).

Таблица 1. Основные данные о размерах выборки выброшенных на берег гренландских китов с рубцами, 2009 год

TABLE 2. Basic data on sample sizes of landed bowhead whales with scarring used in this analysis. "Total cases" is the total number of whales examined for a particular scar type (includes non-detections). "Definite" scars are those for which the authors were certain of the cause. "Possible" scars are those for which the authors could not determine the scar type with high confidence. "Cases used in analysis" excludes "possible" scars, and "% Definite scars" is defined as (Definite /Cases used in analysis • 100).

Type of scar injury	Total cases	Definite	Possible	Cases used in analysis	% Definite scars
Entanglement	514	59	29	485	12.2%
Ship	504	10	10	494	2.0%
Killer whale	377	29	10	367	7.9%

«Общее количество случаев» – это общее число обследованных особей с наличием рубцов определенного и неопределенного типа. Определенный тип тот, который оказывает на очевидную причину повреждения. «Неопределенные» – это те особи, у которых невозможно было определить тип рубца. Случаи, использованные в анализе, исключают наличие так называемых «возможных шрамов».

Оценки численности *Eschrichtius robustus* в результате миграции на юг за период с 2006-2007 по 2010-2011 годы варьировались от 17 820 до 21 210 особей (IWC 2014:25) и в целом соответствовали предыдущим оценкам в 15 000-22 000 особей. Западная субпопуляция *Eschrichtius robustus* занесена в Красную книгу как «находящаяся под угрозой исчезновения». В последние годы, крайняя обеспокоенность снижения численности популяции была вызвана необратимостью последствий из-за добычи нефти и газа на Сахалине, что могло ухудшить условия обитания этих китов, где они добывают пищу, и причинить им прямые неудобства или даже физический вред [20, с. 49].

Документально подтвержденный показатель прилова серых китов (включая смертельные случаи и травмы) в этом регионе составил около 8 китов в год на 1 особь. Известно, что они запутывались в лососевых дрейфтерных сетях на Дальнем востоке. Прибрежные районы не обследуются систематически на предмет выброшенных на берег животных, а туши обнаруживаются, и о них сообщается только в отдельных случаях [22]. Всего 6 из 74 (8,1%) китов, идентифицированных у острова Ванкувер в каталоге PNW, были известными сахалинскими особями. Учитывая, что каталог PNW содержит лишь небольшую часть (1064) от предполагаемого общего числа лиц (~19 000) в популяции ENP, вероятно, что произошло больше обменов WNP/ENP, чем было обнаружено в ходе этого сравнения [1, с. 190] (Табл. 2).

Таблица 2. Информация о 4 серых китах, обнаруженных между островом Сахалином и лагуной Сан-Игнасио, 2006-2010. Совместная российско-американская исследовательская программа, М: муж, F-жен

Whale ID	Sex	Years sighted in SAK	Years sighted in LSI
RUS-U.S. 020 ^a	M	97, 02–04, 07–09	2006
RUS-U.S. 042 ^b	F	97–00, 03–05	2009
RUS-U.S. 052 ^c	M	98–03, 05–06, 08–10	2007, 2010
RUS-U.S. 063 ^d	F	97–98, 00–02, 05, 07, 08, 10	2008

^aFirst identified off Sakhalin in 1997 as a calf. Photo-matched to Bering Island in June 2000 (Weller et al. 2003). ^bIdentified as a mother with calf in LSI 2009. Never seen with calf off Sakhalin. ^cPutative father of a 1998 Sakhalin calf (Lang 2010). ^dIdentified as a mother with calf in LSI 2008. Known mother from Sakhalin in 1998

Западная популяция *Eschrichtius robustus* под угрозой исчезновения. В сочетании с данными за 1994-2003 годы был составлен каталог из 140 фото идентифицированных особей. Однако можно предположить, что не все из этих 140 китов живы, и численность популяции, оцененная на основе анализа результатов повторного вылова, составляет приблизительно 100 особей. Показатели выживаемости не детенышей и молодняка-детенышей составляют около 0,95 и 0,70 соответственно [27].

Среднее число наблюдаемых случаев смертности в год из-за НННСМ в Северной части Тихого океана в течение 2019-21 годов численность *Pterobalaena acutorostrata* увеличилась до 6,7 в год по сравнению с 3,9 в год за предыдущие 10 лет сбора данных (2009-2018 годы). Это изменение было вызвано увеличением числа случаев гибели китов, о которых сообщалось в Калифорнии и по всему ареалу PCFG. Данные о среднегодовом количестве наблюдаемых мертвых китов с пропорциональным количеством серьезных травм в Северной части Тихого океана были очень схожими с данными периода 2009-18 и 2019-21 года, соответственно 11,03 и 11,69 китов в год. На основе новых данных, собранных после предыдущее-

го исследования, нет никаких доказательств того, что недавние уровни прилова и столкновения судов выходят за рамки [25, с. 182] (Табл. 3).

Численность *Balaenoptera acutorostrata* в Южном океане систематически не оценивалась, поскольку в прошлом большинство прицельных съемок и записей китобойного промысла не позволяли отличить их от северных полосатиков. По самой последней оценке, общая численность данного китообразного составляет 500 000 особей, по сравнению с предполагаемыми 720 000. Несмотря на отсутствие уверенности в некоторых частях этой оценки, это представляет собой снижение на 31%, направление и причины которого в настоящее время неизвестны [6, с. 19].

Численность стада *Pseudorca crassidens* во время недавних массовых случаев выброса на берег колебалась от 28 до более чем 1000 особей, а из японских вод поступали сообщения о среднем размере стада в 55 особей. В массовых стадах, выброшенных на берег, примерно одинаковое количество самцов и самок разного размера. Оценки численности, а также данные о прилове отсутствуют, как и подробные отчеты о миграционном поведении. Из чего следует, что нужны дополнительные исследования [18, с. 111].

Таблица 3. Наблюдавшиеся в 2018-19 и 2019-21 годах серьезные травмы и смертельные случаи серых китов, в разбивке по регионам.

Region	Observed dead		Dead + serious injury	
	2009–18	2019–21	2009–18	2019–21
Alaska	0	0	0	0
California	21	12	68.55	20.25
Eastern Sea of Japan and Pacific Coast of Japan	0	0	0	0
Northern Feeding Grounds	1	0	4.25	0
Kodiak	0	0	0	0
Mexico	0	0	2.25	0
Northern British Columbia-Northern California (PCFG Range)	13	7	27.27	11.75
Puget Sound	2	1	2.75	1.56
Southeast Alaska	0	0	3.25	1.5
Sakhalin Island	1	0	1	0
Vietnam and South China Sea	1	0	1	0
Average per year	6.67	3.9	11.03	11.69

Таким образом, мы видим тенденцию к снижению популяции китообразных в морях России и мире. Случаи выбросов китообразных на берег носят эпизодический характер в нашей стране, наиболее эта ситуация распространена в США, Австралии, Японии, Мексики и Новой Зеландии. Однако, данные о выбросе и мониторинге выше приведенных представителей инфраотряда китообразных за 21-22 год отсутствуют. Несмотря на то, что мониторинг за серым китом почти не проводится, мониторинг численности малой косатки полностью запрещена законом.

Резюме.

Таким образом, мы видим, что популяция выше приведенных морских млекопитающих (*Balaena mysticetus*, *Eschrichtius robustus*, *Pterobalaena acutorostrata*, *Pseudorca crassidens*) неуклонно снижаться. Были приведены данные за 1990-2022 года, но анализ численности и случаи выбросов в 2021-22 почти невозможно найти или не проводиться в силу объективных причин. *Balaena mysticetus*, *Eschrichtius robustus* и *Pseudorca crassidens* имеют ограниченный ареал обитания, а там, где наблюдалось их присутствие, они стали встречаться реже и меньше.

Несмотря на снижение антропогенного давления и выдачи квот для вылова китообразных, популяции сокращаются. Однако, отсутствие систематического мониторинга и наблюдение за состоянием здоровья китообразных и их детёнышей, не дает объективного представления о численном и гендерном составе особей. Слабое финансирование научно-исследовательских программ, которые реализуют НИИ, существенно затрудняет работу по данному направлению и создает ряд проблем, которые предстоит решить в будущем по изучению и мониторингу морских млекопитающих.

На сегодняшний день причины выброса на берег китообразных имеют объективное обоснование, но есть и неподтвержденные гипотезы, которые требуют проверки. Из множества гипотез самой распространенной является нарушение эхолокации из-за работы двигателей кораблей или поиск пищи, что приводит к массовой гибели морских животных. Однако, последние относительно объективные данные представлены в 2011 году.

Сохранение численности китообразных – это первоочередная задача, поскольку они являются важнейшей частью биосферы и индикатором стабильности экосистем Мирового океана. Их исчезновение или значительное сокращение численности неминуемо приведёт к катастрофе планетарного масштаба, изменив мировую экосистему, нарушив природное равновесие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экосистемы Берингова пролива и факторы антропогенного воздействия / Е.И. Александров [и др.]. М.: Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF), 2019. 282 с.
2. Белькович В.М., Смелова И.В., Болтунов А.Н. Морские млекопитающие Голарктики. М.: КМК, 294 с.
3. Владимиров А.В., Ильяшенко В.Ю., Олейникова Е.А., Черняховский И.О. Серые киты. Сахалинская история. М.: ИП Волкова М.А., 2012. 108 с.
4. ЕСИМО. Течения в Баренцевом море. URL: http://esimo.oceanography.ru/esp1/index.php?sea_code=5§ion=6&menu_code=2659 (дата обращения: 14.04.2024).
5. Гайдукова Е.В., Винокуров И.О. Гидрология и океанология. Казань: Бук, 2023. 222 с.
6. ИЗМЕНЕНИЕ гидрологических условий в Баренцевом море как индикатор климатических трендов в евразийской Арктике в XXI веке / В.С. Иванов [и др.] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 2022. № 1. С. 13-25.
7. Киты и дельфины. Гренландский, или полярный кит (Bowhead Whale) – *Balaena mysticetus*. URL: <http://www.cetacea.ru/bowhead.htm> (дата обращения: 11.04.2024).
8. Красная книга Российской Федерации. Малая косатка – *Pseudorca crassidens* Owen, 1846. URL: <http://www.sevin.ru/redbooksevin/index.html?content/410.html> (дата обращения: 10.04.2024).
9. Красная книга. Малый полосатик. URL: <https://cicon.ru/malipolosatik.html> (дата обращения: 16.04.2022).
10. Красная книга. Малая косатка (черная косатка). URL: <https://cicon.ru/genus-pseudorca.html> (дата обращения: 10.04.2024).
11. Киладзе А.Б., Чернова О.Ф. Серый кит: образ вида // Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. М., 2018. № 7. С. 37-43.
12. Лисицын А.П. Система Баренцева моря. М.: ГЕОС, 2021. 672 с.
13. Лучин В.А., Круц А.А. Характеристики ядер водных масс Охотского моря. Владивосток: ТИНРО, 2016. 250 с.
14. Моря России – Баренцево море // География. URL: <https://geographyofrussia.com/morya-rossii-barencevo-more> (дата обращения: 06.04.2024).
15. Национальный парк Командорские острова. Малый полосатик *Balaenoptera acutorostrata* Lacepede, 1804. URL: <http://komandorsky.ru/малый-полосатик-balaenoptera-acutorostrata-lacepede,-1804.html> (дата обращения: 06.04.2024).

16. Национальный Атлас России. Моря. URL: <https://nationalatlas.ru/tom2/264.html?ysclid=Iw-dz7tgn2i760195330> (дата обращения: 03.04.2024).
17. Национальный Атлас России. Моря. URL: <https://nationalatlas.ru/tom2/269.html> (дата обращения: 03.04.2024).
18. Boris M. Culik. Review of Small Cetaceans. Distribution, Behaviour, Migration and Threats // CMS Secretariat. Germany: Bonn. 343 p.
19. Barentsportal. Океанографические и климатические условия. URL: <http://www.barentsportal.com/barentsportal/index.php/ru/status-2017/237-abiotic-ecosystem-components-data-from-2016/oceanographic-and-climatic-conditions-2016/882-oceanographic-and-climatic-conditions> (дата обращения: 05.06.2024).
20. Frequency of Injuries from Line Entanglements, Killer Whales, and Ship Strikes on Bering-Chukchi-Beaufort Seas Bowhead Whales / Craig George J. [et al.] // Arctic. 2017. Vol. 70. No. 1. pp. 37-46.
21. Williams D. Deafwhale Society Part One of a Two Part Series: Part One: Seaquakes Explain Why Whales Beach // Deafwhale Society, 1010 Burwell Farm Road, Westfield, N.C. URL: https://www.researchgate.net/publication/257035497_Part_One_of_a_Two_Part_Series_Part_One_Sequakes_Explain_Why_Whales_Beach.
22. Risch D., Norris Th., Curnock M., Friedlaender A. Common and Antarctic Minke Whales: Conservation Status and Future Research Directions // Frontiers in Marine Science. 2019. Vol. 6. 14 p.
23. ECO portal. Ученые нашли связь между геомагнитными бурями и выбрасываниями китообразных. URL: <https://ecportal.su/news/view/92327.html> (дата обращения: 10.07.2022).
24. Gas and Fat Embolic Syndrome” Involving a Mass Stranding of Beaked Whales (Family Ziphiidae) Exposed to Anthropogenic Sonar Signals / Fernáandez A. [et al.] // Vet Pathol. 2005. Vol. 42. pp. 446-452.
25. Silber G.K. Co-occurrence of gray whales and vessel traffic in the North Pacific Ocean / G.K. Silber, D.W. Weller, R.R. Reeves, J.D. Adams, Th.J. Moore // Endang Species Res. 2021. Vol. 44. pp. 177-201.
26. Lowry L.F. Entanglement risk to western gray whales from commercial fisheries in the Russian Far East / L.F. Lowry, V.N. Burkanov, A. Altukhov, D.W. Weller, R.R. Reeves // Endang Species Res. 2018. Vol. 37. pp. 133-148.
27. Status of the world’s baleen whales. URL: https://www.researchgate.net/publication/2855733-50_Status_of_the_world's_baleen_whales.
28. BY STEPHANIE OSMANSKI JUN greenmatters. Why Do Whales Beach? A Deep-Dive Into What Causes Whales to Strand Themselves on Shore. 2020. URL: <https://www.greenmatters.com/p/why-do-whales-beach> (дата обращения: 05.04.2022).
29. UPSC. Whale beaching. Environment Notes for UPSC Exams. URL: <https://byjus.com/free-ias-prep/environment-conventions-protocols> (дата обращения: 05.04.2022).

© Культенко В.П., 2024.